

“COMO” BOG‘LOVCHISI QIYOSIY TUZILMALARDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526553>

Borotova Shahnoza Gulomboy qizi

Samdchti 2-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Tkachyova A. A.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'rganishda bog'lovchilarning o'rni hamda ularga muloqotda quyiladigan talablar, ularni chop qilishda uchraydigan muammolar yechimlari keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *ilmiy jurnal, maqola, tarjima nazariyasi, tilshunoslik atamalari.*

Bugungi kunda xorijiy tillarni bilgan kishiga tafakkur olami, bilim doirasi, xalqaro munosabatlarni tushunish va idrok etish imkoniyatlari eshiklari ochildi. Bu olamshumul da'vat, fikr va mulohazalar Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning deyarli barcha chiqishlarida, yoshlar va ilm ahli bilan uchrashuvlarida qayta-qayta ta'kidlanmoqda. “Biz uchun o‘z dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo‘qotmaydigan yana bir masala, bu – farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash vazifasidir”. Barcha talabalar uchun hozirda ko‘plab adabiyotlar, lingvistik axborotlar to‘plami va ularning elektronik variantlar to‘plami mavjud bo‘lib, hozirgi davrning eng keng foydalanadigan axborot almashinuv vositasi hisoblanib qolmoqda, avvalgi qo‘lyozma adabiyotlarga e‘tibor qaratadigan bo‘lak, har bir davrning kelib chiqish tarixidan tortib to zamonaviy tilshunoslik davrigacha bo‘lgan axborotlarni taqqoslagan holda o‘rganilgan biroq zamonaviy axborotlarning ko‘payib borayotganidan ko‘plab ma‘lumotlarni qisqartirilishiga olib kelmoqda. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda, xorijiy tillarning qisqacha ta‘rifi hamda uning kelib chiqish tarixini aytib o‘tganimizdek avvalgi adabiyotlar va hozirgi zamonaviy axborotlar bilan solishtirgan holda keltirib o‘taman.

Yevropa tillarining shakllanish darajasiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, XIX asrga kelib yevropa tillari butun dunyo tillarining filologik jihatini qamrab oladi, natija-da, barcha yevropa tillarining tuzilish jihatini ko‘rsatib beraoladigan cho‘qqiga eri-shadi, jumladan, hind-yevropa tillari yevroosiyoda mavjud bo‘lgan, Shimoliy va Janubiy Amerika, Avstraliya, qisman Afrikada tarqalgan yirik til

oilalaridan biri. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik ham keyinchalik hind-yevropa tillari deb atalgan. Hind-yevropa tillari genetik aloqalariga ko'ra tillarning alohida birlashish shakli sifatida faraz qilinga dastlabki til oilasi hisoblanadi. Hind-Yevropa tillari tarmog'ining dialectal bo'linishi xususiyatlaridan biri sifatida hind-oriy tillari bilan eroniy tillarning, boltiq tillari bilan slavyan tillarining juda yaqinligi, italyan va kelt tillarining juda yaqinligini ko'rsatish mumkin. Bunday yaqinlik va o'xshashliklar boshqa til guruhlarida ham ko'zatiladi, albatta. Shu nuqtai nazardan, iron va hind oilalarini jamlab butun hind-yevropa tillari oilasini vujudga keldi.

Bog'lovchilar yordamchi so'z turkumlari tarkibiga kirib, so'zlarni bir-biriga bog'lash ya'ni teng, tobe bog'lash uchun xizmat qiladigan va ko'makchi vazifasida kelganda esa so'zlarga qo'shimcha ma'no yuklash uchun oydalanadigan yordamchi o'zlar sifatida turkiy tillarida ta'rif bereiladi. Yevropa tillarida esa bog'lovchi so'z turkumlarini asosan predloglar bajarsada aynan ipan tilida bog'lovchilar mavjud, ular asosan teng va tobe bog'lanishda xizmat qiladi. Misol uchun: yo y tu bu yerda bog'lovchi y bo'lsada, maxsus so'roq so'zlardan tashkil topgan so'roq so'zlar mavjud bo'lib, ular asosan murakkab, qo'shma va aralash gaplarni, (o'zlashtirma gaplarda ham) bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladigan bo'lovchilardir. Qo'shma gaplarni bog'laganimizda ularni paytini, sababini, maqsadini, ega ergash gaplarda egaga, keim ergash gaplarda kesimni va to'ldiruvchi ergash gaplarda esa to'ldiruvchi vazifasini bajarib keladi. Ammo frazeologik birliklarda esa ma'onining kuchayishini, ularni birikma hosil qilishda so'zlarni kuchaytirib bundan tashqari ritorik so'roq so'zlarni hosil qilishda ishlatiladi. O'zbek tiliga taqqoslaydigan bo'lsak, kim, nima, kimning, nimaning, qanday, qanaqa, qaysi, qancha, nechta, nima qildi kabi maxsus so'roqlariga ega, lekin bular har doim ham shunday ma'noda qo'llanaverilmaydi ayniqsa xorijiy tillarda o'z ma'nosini qisman yuqotib gaplarni bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladi. ergash gap[li qo'shma gaplarning aksariyati ushbu so'roq o'zlar yordamida yasaladi. Tarkibiga ko'ra farqlanib boriladi, so'roqlariga qarab esa gap turlari aniqlanib boriladi.

O'zbek tiliga taqqoslaydigan bo'lsak, kim, nima, kimning, nimaning, qanday, qanaqa, qaysi, qancha, nechta, nima qildi kabi maxsus so'roqlariga ega, lekin bular har doim ham shunday ma'noda qo'llanaverilmaydi ayniqsa xorijiy tillarda o'z ma'nosini qisman yuqotib gaplarni bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladi. ergash gap[li qo'shma gaplarning aksariyati ushbu so'roq o'zlar yordamida yasaladi. Tarkibiga ko'ra farqlanib boriladi, so'roqlariga qarab esa gap turlari aniqlanib boriladi.

Til va dialekt o'rtasida farqlar mavjud bo'lib, "Til" va "Dialekt" ning alohida tushunchalari bo'lib qolishi aslida tilshunoslar butun dunyo bo'ylab nutq turlari uchun tartibni ajratib qo'yishi mumkinligini anglatadi. Lekin aslida ikkalasi o'rtasida obe'ktiv farq yo'q. Shevalar har bir milliy tilning asosini tashkil etadi ham-da ona tili deyilganda shevaga yaqin tushunchadir. Dialektologiya obe'ktiv jihatdan ikki turlidir

1. Tarixiy dialektologiyadagi frazeologizmlar.

2. Tasviriy dialektologiya yoki dialektografiya bog'lovchilar ishtirok etgan birliklar.

Shulardan kelib chiqib yevropa tillarining bir qismi hisoblanmish ispan tiliga e'tiborimizni qaratamiz; Ispan tili dialekt va shevalarini nazariyalashdan oldin biz bu tilning adabiy tiliga va uning tarixiga nazar solamiz, demak Ispaniya davlati ham uzoq tarixga ega va tildagi jarayonlar uzoq tarixga borib taqaladi. Ushbu jarayon esa etnografik holatga ham ta'sir qilmasdan qolmaydi, demak ispan tarixi ispan tilining kelib chiqishiga bir debocha bo'lganligi ayon va albatta tarixchilar ham, tilshunos olimlar ham ushbu jarayonlarni hisobga olgan holda o'z ta'riflarini berib o'tishgan. Shunga ko'ra, barcha faktlarni keltirishdan oldin alohida ispan tarixiga yuzlanishimiz kera, deb hisoblayman, sababi ispanlarning jahonda tutgan o'rni va ularning o'zlariga xos madaniyati, har bir regionlari, geografik tuzilishi ispaniya tilshunosligining asosi desak xato bo'lmaydi. Milodiy boshlanish asrlardan to hozirgi kunga qadar ispaniya tarixida ham, tilshunosligida uchrayotgan hodisalar ham bir qancha voqea-hodisalarga boy bo'lib, ularni alohida tasniflashib chiqolmasamda ammo kerakli faktlarni ko'rib chiqishimiz kerak, sababi har bir dialektik shakllar va ularni tasniflashda bu alohida muhim rol o'ynaydi. Masalan, ispaniya tarixi shunday jarayonlarni o'tkazganki, bu jarayon o'zil-kesil butun yevropa tillariga taqalishi mumkinligini hatto hayolimizga ham keltirish, bu shunchaki quruq gapdek tuyulishi mumkin, butun yevropa tillarini roman-german guruhiga ajratib chiqilgan sabablari ham mavjud bo'lib, ularni albatta, faqatgina tili, tili tarkibidagi sheva va lahjalari ajratib turadi, o'laylik, ispan tili va italyan tillari bir-biriga biriga o'xshash jihatlari ko'pligi uchun ko'pincha ushbu tillarni bilmagan insonlar bularni farqlolmasligi mumkin, ularni hatto o'qishda ham grammatik, fonetik, leksik jihatlari ham o'xshash tomonlarini ko'rish mumkin va yana e'tiborni yana dialektik jarayonga qaratib qisqacha ta'riflaymiz.

Xulosa qilib aytganda, baynalmilalchilik (arab, "bayanmilal" - millatlararo) -jahondagi turli millat va irq'larga mansub kishilarning xalqaro birdamligi, ularning bir-birlarini tushunishlari va o'zaro ishonchining madaniyatlar,

qadriyatlar, bilim va texnologiyalar o'zaro singib borishining asosi, millatchilikning ziddi. Insoniyat tarixi turli millalar va elatlar orasida iqtisodiy, siyosiy va madaniy-ma'naviy aloqalar o'rnatilib, ularning tobora mustahkamlanib borishi jarayonidir, mazkur munosabatlarsiz esa ijtimoiy taraqqiyot amalga oshmaydi.

Mening fikrimcha tarjimon o'rgangan xorijiy tili nuqtai nazaridan mukammal tarjima qilishi uchun, aynan o'sha davlatda ma'lum muddat yashashi lozim, faqatgina nazariy bilimlar bilan chegaralanish bu sohada tor doirada fikrlashga olib keladi. Tarjimonlikning eng og'riqli nuqtalardan biri, asliyat til vakillarining dialektlaridadir, norasmiy og'zaki tarjimalarda asliyat til vakillari o'zi yashagan hudud shevalarida nutq so'zlaydi. Bu esa o'z navbatida tarjimonlarga katta qiyinchilik to'g'dirishi mumkin, shuning uchun oliy ta'lim muassalarida geografik madaniyat fanlari chuquqroq o'tilsa tarjimonlar madaniyatlararo taraqqiyotni shakllantirishda yanada ilg'or natijalarga erishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. G'oziyev A. Noverbal nutq muloqoti-Toshkent: manaviyat, 2003-30b
2. Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. Toshkent: Editorial, 2009
3. Actual problems of modern translatology Andijon-2008
4. Tarjima nazariyasi va amaliyoti Qarshi-2019
5. Tilshunoslikka ik to'plamlar va hisobotlar